

Dampak Buzzer Politik dalam Demokrasi Digital

Nisrina Maura Hasna ^{a,1}, Zahra Nur Huwaida ^{b,2}

Dosen Pengampu: Rika Sartika, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ nisrinamaura05@gmail.com ² zahranurhuwaida21@gmail.com

: ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak buzzer politik terhadap demokrasi digital di Indonesia, khususnya perannya dalam membentuk opini publik selama Pemilu 2024. Dengan metode studi literatur kualitatif, penelitian mengkaji transformasi buzzer dari alat pemasaran menjadi senjata politik, strategi operasionalnya (seperti *squad system*, *ghost trending*), serta dampak gandanya: memperkuat partisipasi politik sekaligus mengancam demokrasi melalui polarisasi, hoaks, dan manipulasi opini. Meski regulasi seperti UU ITE dan UU Pemilu ada, tantangan seperti akun anonim dan kompleksitas teknologi tetap menghambat penegakan hukum. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik: (1) sanksi hukum lebih tegas, (2) peningkatan literasi digital masyarakat, dan (3) transparansi platform media sosial. Temuan menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, platform, dan warga untuk menjaga integritas demokrasi.

Kata Kunci : buzzer politik, demokrasi digital, manipulasi opini, kampanye pemilu, regulasi media sosial

ABSTRACT

The Impact of Political Buzzers in Digital Democracy. This research analyzes the impact of political buzzers on digital democracy in Indonesia, particularly their role in shaping public opinion during the 2024 elections. Using a qualitative literature study method, the research examines the transformation of buzzers from marketing tools to political weapons, their operational strategies (such as *squad system*, *ghost trending*), as well as their dual impact: strengthening political participation while threatening democracy through polarization, hoaxes, and opinion manipulation. Although regulations such as the ITE Law and Election Law exist, challenges such as anonymous accounts and technological complexity continue to hinder law enforcement. This study recommends a holistic approach: (1) stricter legal sanctions, (2) increased public digital literacy, and (3) transparency of social media platforms. The findings emphasize the importance of government, platform, and citizen collaboration to maintain the integrity of democracy.

Keywords: political buzzers, digital democracy, opinion manipulation, election campaign, social media regulation

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena buzzer politik sebagai aktor kunci dalam pembentukan opini publik, terutama selama Pemilu 2024, di mana mereka bertransformasi dari sekadar alat pemasaran produk menjadi senjata kampanye politik yang dimanfaatkan partai dan kandidat untuk membangun citra atau menyerang lawan (Mustika, 2019; KumparanNews, 2018). Buzzer berasal dari kata buzz yang artinya dengungan atau senandung. Menurut definisi tersebut, fungsi buzzer adalah menyampaikan serangkaian informasi atau potongan informasi secara berulang-ulang dengan tujuan menjangkau khalayak yang lebih luas. Buzzer merupakan suatu alat yang mengeluarkan suara keras untuk menarik perhatian (Rudi Trianto, 2023).

Kehadiran buzzer politik pada masa pemilu sebenarnya merupakan reaksi masyarakat Indonesia di bidang politik terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini di satu sisi menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat toleran terhadap kemajuan zaman, namun di sisi lain fenomena ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat toleran terhadap kemajuan zaman, namun di sisi lain Fenomena ini juga menimbulkan peraturan baru dan peraturan baru yang belum pernah ada sebelumnya di bidang hukum siber (Hidayat, 2020).

Buzzer merupakan sosok orang yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik di media sosial. Pada awalnya buzzer dipergunakan untuk melakukan promosi terhadap suatu produk dengan atau tanpa imbalan tertentu, perubahan ini terjadi ketika adanya peristiwa pemilihan umum (pemilu) yang dilangsungkan di Indonesia, dengan adanya peristiwa ini jasa buzzer mulai dilirik oleh para aktor politik dan menjadikannya sebagai bagian dari kampanye politik (Mustika, 2019). Unggahan buzzer di media sosial memanfaatkan algoritma platform untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan interaksi. Buzzer juga menggunakan teknik penyebaran informasi secara persuasif. Seperti yang dikemukakan oleh (Zebua et al., 2022).

Keberadaan buzzer juga menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan manipulasi opini (Hidayat, 2020; Felicia, 2018), sementara regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU Pemilu belum sepenuhnya efektif mengatasi kompleksitas akun anonim dan dinamika teknologi digital (Oktavira, 2024). Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis modus operandi buzzer politik dalam memanipulasi opini publik di media sosial, (2) mengidentifikasi dampak sistemiknya terhadap demokrasi Indonesia, (3) mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada, serta (4) memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi literasi digital untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap manipulasi opini, khususnya dalam menghadapi tantangan demokrasi digital di era pemerintahan 2025 dan seterusnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis fenomena buzzer politik di Indonesia, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan tetap mempertahankan kevalidan data terkait objek penelitian yang dibahas. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendeskripsikan fenomena tindakan aksi kemunculan buzzer yang terjadi dalam demokrasi digital serta pengaruh yang ditimbulkan dalam konteks demokrasi.

Pembahasan

Di era digital, politik tidak lagi hanya bertarung di mimbar kampanye atau ruang debat, tetapi juga di medan pertarungan yang lebih luas yaitu media sosial. Di sinilah *buzzer politik* muncul sebagai aktor baru yang mampu mengubah lanskap demokrasi dengan cepat

dan tanpa batas jangkauan. Buzzer bekerja layaknya *tim marketing digital* yang menjalankan kampanye terstruktur. Mereka bukan sekadar warganet biasa, melainkan *aktor terkoordinasi* dengan strategi matang. Dalam praktiknya, buzzer sering dibayar oleh partai, kandidat, atau pihak berkepentingan, dengan tugas harian seperti membanjiri kolom komentar, membuat *trending topic*, atau merespons cepat isu-isu strategis. Mereka tidak bekerja secara spontan, melainkan mengikuti skenario yang dirancang sedemikian rupa untuk membentuk persepsi publik. Modus operandi buzzer politik berkembang layaknya strategi militer di medan pertempuran digital. Setiap aksi mereka didukung oleh riset algoritma, peta jaringan influencer, dan analisis sentimen publik yang canggih.

Modus operandi adalah istilah Latin yang digunakan dalam kalangan berbahasa Inggris untuk menggambarkan kebiasaan cara beroperasi seseorang atau kelompok, yang membentuk pola yang jelas. Istilah ini terutama digunakan ketika membahas perilaku kriminal, tetapi tidak secara eksklusif diucapkan dalam konteks ini. Modus operandi juga dapat didefinisikan sebagai metode operasi tertentu.

Strategi yang digunakan buzzer:

1. *Squad System*

Biasanya buzzer melakukan aksinya menggunakan sistem kerja kolaboratif yang melibatkan tim kecil, multidisiplin yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus untuk mencapai tujuan spesifik.

Contohnya pada satu akun master yang di namai oleh "jenderal" mengendalikan 100-500 akun bot dengan nama samaran "prajurit". Kasus ini pernah dialami pada Serangan Twitter #Jokowi3Periode yang direkayasa buzzer di tahun 2023.

2. *Ghost Trending*

Ghost Trending dalam Buzzer adalah sebuah strategi atau praktik di mana suatu konten atau topik dibuat seolah-olah sedang viral atau trending, padahal sebenarnya tidak ada diskusi organik yang signifikan dari publik. Praktik ini sering dilakukan oleh buzzer (orang atau akun yang digaji untuk memengaruhi opini publik) dengan tujuan menciptakan persepsi bahwa suatu isu sedang populer.

Dampak Sistemik Adanya Buzzer Politik

Dampak negatif buzzer terhadap demokrasi dapat menciptakan polarisasi di masyarakat, memperburuk persepsi terhadap institusi demokratis, dan merusak prinsip-prinsip dalam pemilu. Propaganda politik secara massif menggambarkan bahwa demokrasi yang berjalan sudah tercemar dengan ego politis yang menimbulkan dampak keberlangsungan secara fatal, seperti terbentuknya perpecahan beberapa kelompok masyarakat, tata kelola pemerintahan yang semu, serta ancaman disintergrasi bangsa yang sangat membahayakan masa depan negara.

Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa buzzer mulai dilirik oleh aktor politik. Dilansir dari Kumparan.com, profesi buzzer memiliki dua kategori yakni, buzzer yang dilakukan secara sukarela dan buzzer sesuai permintaan. Biasanya buzzer sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres (KumparanNews, 2018).

Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-berita hoax dan hatespeech antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kata 'buzzer' pun lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai sebuah konotasi negatif, hal ini dapat muncul sebagai akibat

dari kegiatan tidak bertanggung jawab buzzer politik profesional melalui media sosial. (Felicia, 2018)

Dalam fenomena ini banyak sekali pihak-pihak yang diuntungkan, sebagai contoh yaitu sebagai berikut:

1. Partai Politik dan Calon Kandidat yang Menggunakan Buzzer
Buzzer dapat membantu mendorong popularitas paslon tertentu dengan kampanye yang bisa dipusatkan kepada kelompok yang spesifik dengan cara yang sangat terorganisir.
2. Agen atau Tim Digital Campaign
Buzzer tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu harus ada agen atau tim yang mengarahkan dan mendistribusikan jasa buzzer tersebut, pihak-pihak ini lah yang akan mendapat bayaran tinggi dari partai politik atau kandidat untuk mengelola opini publik.
3. Influencer dan Konten Kreator Pro-Pemerintah/Oposisi
Influencer dibayar untuk membuat konten mendukung atau menjatuhkan pihak tertentu. Dengan banyak pengikut di sosial media yang mereka miliki, akan sangat mudah untuk menaikkan konteks politik yang bertujuan untuk menarik perhatian publik.
4. Oknum dalam Lembaga Penegak Hukum/Pemerintahan
Buzzer bisa digunakan untuk melindungi kepentingan elit tertentu dengan menyerang pihak yang mengkritik.
5. Platform Media Sosial (Meta, TikTok, X/Twitter)
Dengan banyaknya orang yang menjadi buzzer di sebuah platform media sosial otomatis aktivitas pengguna akan meningkat dan konten politik yang provokatif akan meningkatkan engagement (like, share, komentar), yang menguntungkan platform melalui fitur iklan yang pastinya dibayar mahal oleh pihak tertentu.

Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Buzzer

Regulasi yang diterapkan di Indonesia dapat ditangani oleh pemerintah dengan melakukan sejumlah langkah seperti penguatan hukum perundang-undangan terkait seperti UU Informasi, UU Pemilu, Peraturan Kominfo, dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat para pelaku buzzing politisme yang menyeleweng. Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan praktik untuk oknum buzzer dalam diskusi politik penting dilakukan untuk menjamin aksi politik yang sehat dan demokrasi yang tepat.

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah guna mencegah adanya permasalahan. Hal tersebut dapat berwujud peraturan perundang-undangan sebagai suatu rambu-rambu atau batasan dalam pelaksanaan sebuah kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dapat berbentuk penerapan sanksi terhadap pelanggarnya saat melanggar suatu ketentuan hukum yang telah termuat pada suatu peraturan perundang-undangan tersebut (Muchsin, 2003).

Setiap hukum positif harus memberikan suatu manfaat (utilitas) bagi masyarakat. Dalam teori utilitas menganjurkan the greatest happiness principle atau kebahagiaan sebesar mungkin. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum memata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Maka selain harus mengedepankan asas keadilan dan kepastian, hukum harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat (Taufik et al., 2024).

Artikel di hukumonline.com menuliskan bahwa buzzer bisa dijerat dengan UU ITE, dengan rasionalisasi tindakan-tindakan buzzer yang tidak semestinya dan tertera dalam undang-undang.

1. Menyebarkan konten bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik
Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta. [\[1\]](#)
2. Menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan individu/kelompok berdasarkan SARA
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. [\[2\]](#) Jika dilanggar, yang bersangkutan berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. [\[3\]](#)
3. Mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti
Setiap orang, termasuk *buzzer*, dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. [\[4\]](#) Jika dilanggar, pelaku dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. [\[5\]](#)
4. Menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen
Setiap orang, termasuk *buzzer*, dilarang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. [\[6\]](#) Jika dilanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. [\[7\]](#)
5. Menyebarkan berita bohong (hoaks) yang membuat onar
Buzzer yang menyebarkan berita bohong (hoaks) yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dapat dijerat **Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946** dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
6. Menyiarkan kabar tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap.
Kemudian bila *buzzer* menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti, setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun. [\[8\]](#)
7. Membuat akun palsu (fake account)
Selain itu, *buzzer* umumnya membuat dan memakai banyak akun palsu (*fake account*), serta menggunakan foto orang lain sebagai foto profil pada akun palsu tersebut. Pembuatan akun palsu berpotensi dijerat **Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE** yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak **memanipulasi** informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data otentik, diancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar.

Upaya Masyarakat dalam Melawan Buzzer

Upaya Masyarakat dapat berperan aktif dalam melawan buzzer melalui beberapa upaya konkret. **Pertama**, meningkatkan literasi digital. Peningkatan literasi digital berbasis nilai Pancasila diperlukan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap manipulasi opini oleh buzzer, seperti yang dibahas oleh Rika Sartika dalam artikel *Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era*, “Wise digital ethics are needed and follow the philosophical values of Pancasila” (Sartika et al., 2022, hlm. 3) sejalan dengan kebutuhan literasi digital untuk mengidentifikasi konten manipulatif dan memfilter informasi politik dengan mengenali ciri-ciri akun buzzer seperti akun baru yang memposting konten massif dengan narasi seragam dan emosional, rajin memverifikasi informasi melalui situs *fact-checking* seperti Turnbackhoax.id atau Mafindo. **Kedua**, masyarakat dapat melaporkan akun-akun buzzer ke platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan TikTok melalui fitur pelaporan yang tersedia untuk akun palsu, spam, atau konten provokatif. Selain itu, membangun kontra-narasi berbasis fakta melalui diskusi di media sosial atau grup komunitas juga efektif untuk melawan pengaruh buzzer. Sehingga mampu memutus rantai penyebaran berita hoax.

Simpulan

Buzzer politik telah menjadi aktor kunci dalam dinamika demokrasi digital Indonesia, terutama dalam membentuk opini publik selama pemilu. Meskipun awalnya digunakan untuk promosi produk, buzzer kini dimanfaatkan oleh aktor politik untuk kampanye terstruktur, baik secara positif (membangun citra) maupun negatif (menjatuhkan lawan). Modus operasinya meliputi *squad system*, *ghost trending*, dan penyebaran konten persuasif berbasis algoritma media sosial.

Dampaknya bersifat paradoks: di satu sisi, buzzer memperkuat partisipasi politik digital, tetapi di sisi lain, mereka berpotensi merusak integritas demokrasi melalui polarisasi, hoaks, dan manipulasi opini. Regulasi seperti UU ITE dan UU Pemilu telah mencoba menjerat praktik buzzer ilegal, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas teknologi dan keterbatasan pengawasan.

Upaya penegakan hukum melalui UU ITE dan UU Pemilu telah dilakukan, tetapi tantangan seperti akun anonim, keterbatasan pengawasan, dan dinamika teknologi digital membuatnya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, solusi jangka panjang memerlukan pendekatan holistik: **pertama**, memperkuat regulasi dengan sanksi yang lebih tegas; **kedua**, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk membangun ketahanan terhadap manipulasi informasi; dan **ketiga**, mendorong transparansi platform media sosial dalam mengawasi konten politik.

Artikel ini menegaskan bahwa keberadaan buzzer politik tidak bisa dihindari di era digital, tetapi harus dikelola secara bertanggung jawab. Demokrasi Indonesia hanya akan bertahan jika warganya mampu menjadi filter aktif—tidak sekadar konsumen pasif, melainkan pihak yang kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Dengan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, praktik buzzer dapat diarahkan untuk memperkaya—bukan merusak—diskursus politik yang sehat.

Referensi

1. Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303-309. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285>
2. Rahim, S. N., Shabrina, H. N., Salsabila, R., Hanum, S., Zemlya, N. A.-R., & Rahman, A. (2024). THE ROLE OF BUZZERS ON SOCIAL MEDIA IN SHAPING PUBLIC

- POLICY OPINION DURING THE 2024 ELECTION. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(2), 147–158. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i2.1051>
3. Izzah, N., Mahdi, M. A., Julkarnain, D., Rato, D., & Ohoiwutun. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsep Pembatasan Akun Media Sosial. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1908>
 4. Putra, A. (2023). Peran buzzer politik dalam dinamika jelang Pemilu Tahun 2024. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1143-1158. <https://doi.org/10.15408/sjabs.v10i4.34076>
 5. Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(2), 144–151. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60>
 6. Zebua, W. D. A., Rahman, A., Utari, S. A., & Robbani, A. I. (2022). Persuasive Communication in the Covid 19 Campaign for Children. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 97. <https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.12513>
 7. Felicia, F., & Loisa, R. (2018). Peran buzzer politik dalam aktivitas kampanye di media sosial twitter. *Jurnal Koneksi*, 2(2), 352-359. <https://pdfs.semanticscholar.org/6c8a/a739c70b5e883e35d02c7c28596cb33a965e.pdf>
 8. Rudi Trianto. (2023). Buzzer sebagai Komunikator Politik. *An-Nida' : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 11(2), 74–97. <https://doi.org/10.61088/annida.v11i2.562>
 9. Hidayat, R. N. (2020). Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum. *'ADALAH*, 4(2), 29–38. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15606>
 10. Siagian, F. 2023. Mengenal Apa dan Bagaimana Anatomi Buzzer. Diakses pada 27 Maret 2025, <https://www.tempo.co/pemilu/mengenal-apa-dan-bagaimana-anatomi-buzzer-172071>
 11. Kurniawan, W. 2024. Politik emosi: ketika politikus mempermainkan mental publik, bagaimana rakyat mengatasinya?. Diakses pada 27 Maret 2025, <https://theconversation.com/politik-emosi-ketika-politikus-mempermainkan-mental-publik-bagaimana-rakyat-mengatasinya-232923>
 12. Kompasiana. 2025, Demokrasi dalam Bahaya: Apakah kita masih berpikir sendiri atau sudah dikendalikan algoritma?. Diakses pada 27 Maret 2025, <https://www.kompasiana.com/reghan88687/67bb5e54c925c4400a310a22/demokrasi-dalam-bahaya-apakah-kita-masih-berpikir-sendiri-atau-sudah-dikendalikan-algoritma>
 13. Oktavira, B. A. (2024, January 15). *Buzzer bisa dijerat UU ITE, ini penjelasannya*. HukumOnline. Diakses pada 10 April 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ibuzzer-i-bisa-dijerat-uu-ite--ini-penjasannya-1t617bdc4b99d70/>
 14. KumparanNews. (2018). Suburnya Buzzer dan Berkembangnya Bisnis Penggiringan Opini. 5 September, diakses pada 10 April 2025 <https://kumparan.com/kumparannews/suburnya-buzzer-dan%20berkembangnya-bisnis-penggiringan-opini-1536203838240146622>
 15. Muchsin, Perlindungan, “Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” (2003) Magister Ilmu
 16. Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni & Hendra Gunawan, “Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia” (2024) 10:1 *Yurisprudencia J Huk Ekon* 88–102.
 17. Putri, R. (2024). Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi. (2024). *Sovereignty*, 3(2), 75-82. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/1461>

18. Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika, 199-212.

[1] Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024

[2] Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024

[3] Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024

[4] Pasal 29 UU 1/2024

[5] Pasal 45B UU 1/2024

[6] Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024

[7] Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024

[8] Pasal 15 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana](#)